

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 70 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	

“YASHIL” TEXNOLOGIYALAR – YASHIL IQTISODIYOTNING BO‘G‘INI SIFATIDA

**Boboqulov Sanjar
Baxronkulovich**

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, “Raqamli Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

**Qurbonov Tolmasjon
Namoz o‘g‘li**

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Iqtisodiyot fakulteti talabasi

**Shodiyev Fazliddin
Qalandar o‘g‘li**

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Iqtisodiyot fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mualliflar qayta tiklanuvchi resurslar va uning negizi asosida tashkil etilgan texnika, texnologiyalar hamda hozir vaqtda rivojlanayotgan yashil iqtisodiyotni yanada takomillashtirish istiqbollari keltirilgan. Shuningdek, tadqiqotchilar mamlakatimiz yashil iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida taklif va tavsiyalar ishlab chiqishgan.

Kalit so‘zlar: “Yashil” texnologiya, yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi resurs, ekologiya, innovatsiyalar, investitsiyalar, iqtisodiy o‘sish, texnologiya, energiya, transport, elektromobil, quyosh panellari, LED lampalar.

Abstract: In this article, the authors present renewable resources and techniques, technologies based on it, and prospects for further improvement of the currently developing green economy. Researchers have also developed suggestions and recommendations for the development of the green economy of our country.

Key words: green technology, green economy, renewable resource, ecology, innovation, investment, economic growth, technology, energy, transport, electric car, solar panels, LED lamps, greentech.

Аннотация: В данной статье авторы представляют возобновляемые ресурсы и технологии, технологии на их основе, а также перспективы дальнейшего совершенствования развивающейся в настоящее время зеленой экономики. Исследователи также разработали предложения и рекомендации по развитию зеленой экономики нашей страны.

Ключевые слова: зеленые технологии, зеленая экономика, возобновляемые ресурсы, экология, инновации, инвестиции, экономический рост, технологии, энергетика, транспорт, электромобиль, солнечные батареи, светодиодные лампы.

KIRISH

Dunyo aholisini ko'payishi natijasida tabiatda mavjud resurslarning keskin sur'atlarda kamayib borayotganligi, buning aks ta'siri natijasida moddiy-nomoddiy ishlab chiqarishning o'sishini ko'rishimiz mumkin. Tovar va xizmatlarga bo'lgan talablarning ko'payishi natijasida, resurslarning to'g'ri taqsimlanmasligi, tabiiy resurslardan samarasiz foydalanish unumdor yerlarning kamayib ketishi, iqlim o'zgarishi sabablari oqibatida global muammo sifatida atrof-muhitni muammolar yuzaga chiqmoqda. Hozirgi kunda yangi O'zbekistonda yuqoridagi muammolarga barham berish maqsadida yashil iqtisodiyotga o'tish zaruriyati tug'ilmoqda. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi esa "Yashil" texnologiyalarning qo'llanilish darajasiga bog'liqdir. "Yashil" texnologiyalar korxonalar tomonidan tabiatga chiqariladigan chiqindi va CO₂ gazlar miqdorini kamaytirishda asosiy vazifani bajaradi. Shu bilan birga, tabiiy resurslarni tejash, samaradorligini oshirish, quyosh, shamol elektr energiya stansiyalarining ko'payishiga olib kelsa, bu orqali atrof-muhitni yaxshilanishi, tabiiy resurslarni tejash, aholi turar joylarini energiya bilan ta'minlash hamda ularning salomatligi, farovonligini yaxshilanishiga o'z hissasini qo'shadi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 4-oktabrda qabul qilingan "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son¹ qarorida "...texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish" [1] deb belgilab berganidan kelib chiqib, globallashtirish sharoitida jamiyatimizda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va madaniy-ma'rifiy sohalarni evolyutsion yo'l bilan "yashil" texnologiyalar bilan qurollanishimizni taqozo etmoqda. "Yashil" texnologiyalarning ahamiyati yuqori ekanligi, uni tadqiq etishimiz, davlat dasturlarini ro'yobga chiqarishimizda izlanishlar olib borishimiz lozimligini ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida "yashil" texnologiyalar hozirgi vaqtda iqtisodiyotning bosh bo'g'ini ekanligini ko'rsatmoqda hamda bugungi davrning dolzarb mavzularidan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu mavzu bo'yicha ko'plab olimlarning ilmiy izlanish va tadqiqotlari o'rganilgan. Xususan, Soderholm P. o'zining "The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability" nomli maqolasida "...yashil iqtisodiyot o'sish va rivojlanishning alternativ ko'rinishidir. Yashil iqtisodiyot strategiyasining muhim komponentlaridan biri "Yashil" texnologiyalarni rivojlantirish va ularni qabul qilishni rag'batlantirishdir." [4] deb e'tirof etgan. O'ylashimizcha olimning qarashlari yashil iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanishni va odamlarning hayotini yaxshilash bilan uyg'un tarzda amalga oshirishi kerak hamda barqaror texnologik rivojlanishni amalga oshirishda esa texnologiyaga oid siyosatlarni ishlab chiqish, siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy omillarni inobatga olgan holda raqamlashtirish, avtomatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi degan fikrga olib keladi.

Ernest A., Valery A., Bismark A. kabi olimlarning "Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review" nomli maqolasida "Yashil" texnologiyalarni joriy qilishda eng muhim bosqichlaridan biri uni moliyalashtirish yechimlari tahlil qilingan. Fikrimizcha, "...Yashil" texnologiyalarni rivojlantirish va innovatsiyalar uchun xususiy sektor "Yashil" texnologiyalarini rivojlantirish, "Yashil" investitsiyalarni jalb qilishda investorlarni ishontirish, atrof-muhitni muhofaza qilgan holda transchegaraviy hamkorlikni amalga oshirish mamlakatni "Yashil" iqtisodiyotga o'tishida katta afzalliklarni taqdim etadi. Hukumat tomonidan mamlakatda ilm-fan va texnologiya ta'limiga ko'proq e'tibor qaratish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qat'iy majburiyat bo'lishi kerak" [5], degan fikrlar bilan "Yashil" texnologiyalarni rivojlantirish yo'llarini asoslashgan.

Feng S., Zhang R., Li G. kabi olimlarning "Environmental decentralization, digital finance and green technology innovation" nomli maqolasida raqamli moliyaning "Yashil" texnologiyalar innovatsiyalariga ta'sirini tahlil qiladi. Tahlil natijasida esa "...raqamli moliya" "Yashil" texnologiyalar innovatsiyalarini sezilarli darajada rag'batlantiradi, raqamli moliyaviy rivojlanish kichik miqyosli korxonalarda "Yashil" texnologiyalar innovatsiyalariga yanada katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda atrof-muhitni boshqarishda desentralizatsiya darajasining oshishi kuzatiladi" [6] deb ta'kidlab o'tgan. Olimlar korxonalarining "Yashil" texnologiyalar innovatsiyalarini kuchaytirish va atrof-muhitning jiddiy ifloslanishi muammolarini hal qilish uchun "...an'anaviy moliyaviy institutlar raqamli texnologiyalarni faol qabul qilishlari kerak, hukumat ishlab chiqarish va xususiy korxonalarining texnologik innovatsiyalarga investitsiyalarini oshirish uchun farqlangan innovatsion rag'batlantirish siyosatlarini ishlab chiqishi kerak hamda atrof-muhitni boshqarish tizimini isloh qilishni davom ettirish va markaziy ekologik nazoratni kuchaytirish zarur" [6] deb ushbu fikrlarini ilmiy asoslagan holda amaliy takliflar ishlab chiqishgan.

1 <https://lex.uz/docs/-4539502>

Morozova O. “Зеленые Технологии: Состояние и перспективы развития в России” [7] nomli maqolasida Rossiya Federatsiyasida “yashil” texnologiyalarning rivojlanishi va shakllanishi tahlil qilingan. Ularning afzalliklari va kamchiliklari aniqlangan hamda kompaniyalarning innovatsion rivojlanishga ko‘maklashish uchun tashkiliy imkoniyatlarini ta‘minlashda davlatning yetakchi roli qayd etilgan. “Yashil” texnologiyalarning o‘zini oqlashini empirik o‘rganish sanoatda “Yashil” texnologiyalardan foydalanishning asosiy tendentsiyalarini aniqladi. Tadqiqot nafaqat “yashil” texnologiyalardan foydalanish istiqbollarini tasdiqlaydi, balki innovatsiyalarni oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan korxonaning turli sohaslarida “Yashil” transformatsiya strategiyalaridan foydalanish sohasida keyingi tadqiqotlar uchun asos yaratadi. Shunday ekan, “yashil” texnologiyalar mamlakat barqaror rivojlanishining elementlaridan biri, sanoatning turli sohaslarida “yashil” texnologiyalardan foydalanish hisoblanib intensiv iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda xizmat qiladi.

Yormonqulova N. “Yashil iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati va O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” [8] nomli maqolasida “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish zaruriyati, omillari, tamoyillari va indikatorlari tahlil etilgan. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayonini moliyalashtirish, “yashil energetika”ni barqaror rivojlantirish, ekologik siyosat va uni amalga oshirishning iqtisodiy mexanizmi, “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning ustuvor yo‘nalishlariva xorij tajribasi, modellari, O‘zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasining maqsadi, vazifalari, rivojlanish bosqichlari va ustuvor yo‘nalishlarining mazmuni bayon etilib, olim tomonidan “Yashil iqtisodiyot”ni zaruratini asoslab bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolaning tadqiqot jarayonida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va “Yashil” texnologiyalarning samaradorligini oshirish bo‘yicha izlanishlar olib borilib, bunda xorijiy tajribalarni monografik tahlillar natijalarini monografik tadqiqot, SWOT tahlili, analiz va sintez, statistik tahlil kabi iqtisodiy usullar asosida o‘rganilgan hamda “Yashil” texnologiya iqtisodiy rivojlanishning asosi ekanligi ko‘rsatishda qo‘llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Global hamkorlikni yashshilash maqsadida iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Parij bitimining 13-moddasida issiqxona gazlari ajratmalarini qisqartirish va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda mamlakatlar tomonidan iqlim o‘zgarishi ta‘sirini yumshatish va unga moslashish choralari ko‘rilishi hisobidan erishilgan natijalarni doimiy ravishda baholab borish maqsadida takomillashtirilgan shaffoflik tizimini yo‘lga qo‘yish nazarda tutilganligi hamda Parij bitimiga muvofiq, shaffoflik tizimi orqali issiqxona gazlari ajratmalari monitoringi natijalari va hisobotlarni, shuningdek, iqlim o‘zgarishiga moslashish jarayonlariga oid ma‘lumotlarni jamoatchilik e‘tiboriga yetkazib borish talab etiladi [2].

Jumladan, “Yashil” texnologilar va qayta tiklanadigan energiyalar uchun kiritilgan investitsiyalar soni yildan-yilga oshib bormoqda. G20 hisob-kitobiga ko‘ra kelgusi 15 yil ichida global barqaror rivojlanish va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash bilan bog‘liq maqsadlarga erishish uchun 90 trilion dollarlik investitsiyalar kerak bo‘ladi. Xalqaro energetika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2035-yilga borib energetika sohasiga jami 48 trilion dollarlik investitsiya kerak bo‘ladi. Kelgusi o‘n yilliklarda energiya ta‘minotiga 1.6 trilion dollar miqdordagi yillik investitsiyalar barqaror o‘sib, ikki tirillion dollargacha o‘sishi bashorat qilinmoqda. Shuningdek, Yevropa tiklanish va Taraqqiyot banki 2025-yilgacha iqlim va boshqa ekologik maqsadlarga 50% dan ko‘proq mablag‘ ajratish majburiyatini olgan. Ushbu yo‘lda boshqa ko‘plab xususiy investitsiyalarni jalb qilish ham maqsad qilib olingan. Yuqoridagilarga asosan, iqtisodiy o‘shishning an’anaviy modelidan “Yashil” modeliga o‘tish butun dunyo bo‘ylab global tendensiya bo‘lib, uning doirasida yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishga erishish vositasi sifatida e‘tirof etilmoqda.

O‘zbekistonda foydali qazilmalarning katta zahiralari, jumladan, uglevodorod zaxiralari mavjud. British Petroleum ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston tabiiy gaz qazib olish bo‘yicha dunyoda 17-o‘rinni, zaxiralari bo‘yicha esa 24-o‘rinni egallaydi. Biroq, resurslar tez tugaydi va hozirgi ishlab chiqarish sur‘atlariga ko‘ra, zaxiralar 2035-yilga borib tugaydi. Bundan tashqari, O‘zbekiston iqtisodiyoti dunyodagi energiyani eng ko‘p talab qiladigan iqtisodiyotlardan biridir. Ushbu muammolarni bartaraf etishimiz uchun ham biz “yashil” texnologiyalardan keng miqyosda foydalanishimiz zarurdir. Buning uchun uning mohiyati, ahamiyati hamda xususiyatlarini yaxshi bilishimiz lozim. Fikrimizcha, “yashil” texnologiyalarning samaradorligini asoslashimiz uchun, avvalo, uning solishtirma tahlilini amalga oshirishimiz lozim (1-jadval).

1-jadval. “Yashil” va an’anaviy texnologiyalarning ijobiy va salbiy jihatlari [20].

№	Texnologiyalar	Ijobiy jihatlari	Salbiy jihatlari
1	Quyosh panellari	Quyosh panellari uzoq umr ko'radigan va kam parvarish talab qiladigan texnologiya bo'lib, turli joylarda (tomlarda, cho'llarda, qishloq hududlarida) o'rnatilishi mumkin. Buning natijasida uzoq joylashgan hududlarda energiyasidan foydalanish imkonini beradi	Quyosh panellari, shamol turbinalari va boshqa “Yashil” texnologiyalarni o'rnatish katta dastlabki sarmoyani talab qiladi. Negaki batareyalar qimmat va cheklangan sig'imga ega Ob-havoga bog'liqlik negaki quyoshli kunlar zarur.
2	IES	Barqaror elektr energiyasi ishlab chiqarishda uzluksiz ishlash imkoniyati hamda texnologiyalari rivojlangan, ishonchli va sinovdan o'tgan tizim.	Ekologik zar ya'ni CO ₂ va zararli chiqindilar ajralishi. Yoqilg'iga qaramlik: ko'mir, gaz yoki mazut talab qiladi. Yuqori ekspluatatsiya xarajatlari: yoqilg'i va texnik xizmat ko'rsatish qimmat.
3	Elektromobillar	Ekologik toza, zararli gaz chiqindilari yo'q. Yoqilg'i xarajatlari past hamda elektr energiyasi benzin va dizeldan arzonroq. Kam shovqin darajasi – deyarli jim ishlaydi.	avtomobil yuqori narxda va batareya qimmatligi hamda quvvatining pastligi. Quvvatlantirish stansiyalari yetarli emas. Sovuq iqlimda samaradorlik pasayadi ya'ni batareya tez zaryadsizlanadi.
4	Yoqilg'ili avtomobillar	Uzoq masofani bosib o'tishida yonilg'i bilan katta masofa qamrab olinadi. Quvvat va samaradorlik, yuqori tezlik va tortish kuchi.	Havoga chiqariladigan CO ₂ va boshqa zararli gazlar miqdorining ko'pligi. Yoqilg'i xarajatlari yuqori – benzin va dizel narxlarining qimmatlashi.
5	LED lampalar	Energiya tejamkor va ekologik xavfsiz, simob va zararli moddalar mavjud bo'lmagan kam quvvat sarflab ko'p yorug'lik beruvchi texnologiya.	Yuqori boshlang'ich xarajat narxi odatiy lampalarga qaraganda qimmatroq. Temperatura o'zgaruvchan muhit ta'siri natijasida juda issiq va juda sovuq joylarda samaradorligi kamayishi.
6	Cho'g' lampalar	Arzon narxlar orqali ishlab chiqarish va xarid qilish arzon. Yorug'lik sifati iliq va tabiiy yorug'lik beradi.	Energiya sarfi yuqori, elektr energiyasini ko'p sarflaydi hamda o'garuvchan tok oqimida tezda isahdan chiqishi mumkin.

“Yashil” va an’anaviy texnologiyalar insoniyat hayotida muhim o‘rin tutadi, ammo ular ijobiy va salbiy jihatlarga ega. Quyosh panellari ekologik tozaligi va uzoq muddatli foydalanish imkoniyati bilan ajralib turadi, lekin dastlabki sarmoyaning kattaligi va ob-havoga bog‘liqlik salbiy tomon hisoblanadi. Issiqlik elektr stansiyalari (IES) energiyani uzluksiz ishlab chiqarishda samarali, ammo ko‘mir va boshqa yoqilg‘ilarga qaramligi atrof-muhitga zarar yetkazadi. Elektromobillar ekologik tozaligi va tejamkorligi bilan e‘tiborga sazovor, ammo batareyaning yuqori narxi va sovuq iqlimda samaradorlikning pasayishi muammoli. Yonilg‘ili avtomobillar uzoq masofalarni bosib o‘tish va samaradorlikka ega bo‘lsa-da, yuqori zararli gaz chiqindilari va yoqilg‘i narxlarining oshishi salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. LED lampalar energiya tejamkorligi va uzoq xizmat muddati bilan ustunlikka ega, ammo boshlang‘ich narxning qimmatligi va ekstremal haroratlarda samaradorlikning pasayishi kuzatiladi [12]. Cho‘g‘ lampalar esa arzonligi va oddiyligi bilan foydalidir, ammo energiya sarfi yuqoriligi va qisqa xizmat muddati zamonaviy ehtiyojlarga javob bermaydi. Umuman olganda, “Yashil” texnologiyalar ekologik xavfsizlik va samaradorlikda an’anaviy texnologiyalardan ustun bo‘lib, kelajakda ularni rivojlantirish va iqtisodiy cheklolarni bartaraf etish zarur.

Bugungi kunga kelib, aholi ehtiyojlarining ko‘payishi va sanoat korxonalarining kengayishi tufayli ekologiyaga yetkazilayotgan zarar miqdori kun sayin ortib bormoqda. Tabiiyki bu jarayonni oldini olish va uning ta‘sirini kamaytirish jahon hamjamiyati oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Masalaga qisqa muddatli yechim sifatida, BMTning “Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risida”gi doiraviy konvensiyasi doirasida, 2015-yil 12-dekabrda konsensus asosida Parij kelishuvi qabul qilingan edi. Yuqoridagi masalalarga yechim sifatida bugun ko‘pchilik sanoat korxonalarini va innovatsiyalar joriy etuvchi markazlar tomonidan “Yashil” texnologiyalar ishlab chiqarilishi kun sayin ommalashmoqda. Boshqa tarafdin esa hozirgi global jarayonda innovatsion texnologiyalar, ayniqsa, raqamli texnologiyalar, yangi “Yashil” texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni joriy etishda asosiy rol o‘ynaydi. Bu texnologiyalar, nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki yangi ish o‘rinlarini yaratish va iqtisodiy o‘sishni qo‘llab-quvvatlashda ham muhim omil hisoblanadi.

Bizningcha, yashil iqtisodiyot bu asosiy maqsadi atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan xavflarni kamaytirishga hamda aholi turmush darajasini yaxshilash qaratilgan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatini barqaror o'sishiga erishishda ko'maklashuvchi iqtisodiyotdir. "Yashil" texnologiyalar - yashil iqtisodiyotning asosiy bo'g'ini bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari va ta'minot zanjirlari ekologik toza yoki an'anaviy ishlab chiqarish usullariga nisbatan kamroq zararli bo'lgan energiya tejovchi, kam energiya sarflab ko'proq samaradorlikka erishtiruvchi, umuman olganda ekologik barqarorlikka yetaklovchi texnika-texnologiyalarning majmuidir [15]. Ushbu texnologiyalar ekologik, iqtisodiy, texnologik va innovatsion sohalarda tatbiq etilib, chiqindilarni qayta ishlash, elektr energiyasining muqobil manbalaridan foydalanish, suvni biologik tozalash, gidroenergetika, quyosh energiyasi, "Yashil" AKT, har qanday turdagi chiqindilarni qayta ishlash (BMP), shu jumladan organik chiqindilarni qayta ishlash va hokazo masalalarni hal qiladi. Shuningdek, "Yashil" texnologiyalarning hozirgi vaqtdagi xususiyatlaridan kelib chiqib, biz uning tahlilini o'tkizishni maqsad qildik. Bunda biz SWOT tahlili asosida uning jamiyatda ahamiyatli ekanligini asosladik (2-jadval).

2-jadval. "Yashil" texnologiyalarning SWOT tahlili [21].

S (Strengths) Kuchli tomonlari	W (Weaknesses) Kamchiliklari
<p>Atrof-muhitni muhofaza qilish: "Yashil" texnologiyalar ekologik ifloslanishni kamaytiradi, atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar va chiqindilar miqdorini pasaytiradi hamda ekotizimlar va biologik xilma-xillikni saqlashga yordam beradi.</p> <p>Iqtisodiy foyda: Uzoq muddatli istiqbolda "Yashil" texnologiyalar yordamida xarajatlar kamayadi. Yashil iqtisodiyot yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi hamda energiya resurslaridan samarali foydalanish biznes xarajatlarini qisqartiradi.</p> <p>Resurslarni tejash: Suv, energiya va boshqa tabiiy resurslarning ortiqcha sarflanishining oldi olinadi hamda qayta ishlash texnologiyalari chiqindilarni kamaytiradi va ularni qayta foydalanishga imkon beradi.</p>	<p>Yuqori boshlang'ich xarajatlar: Quyosh panellari, shamol turbinalari va boshqa "Yashil" texnologiyalarni o'rnatish katta dastlabki sarmoyani talab qiladi, ko'p mamlakatlar va korxonalar uchun bu moliyaviy to'siqlarga uchramoqdi.</p> <p>To'liq quvvat bilan ishlamasligi: Ba'zi "Yashil" texnologiyalar hali ham rivojlanish bosqichida va to'liq samaradorlikka ega emas. Energiya saqlash tizimlari (masalan, batareyalar) hali ham qimmat va texnologik cheklolarga ega.</p> <p>Saqlash va uzatish muammolari: Qayta tiklanadigan energiyani saqlash tizimlari hali ham rivojlanish bosqichida. Ishlab chiqarilgan energiyani uzoq masofalarga uzatish katta xarajat va texnologik qiyinchiliklarni talab qiladi.</p>
O (Opportunities) Imkoniyatlar	T (Treats) Tahdidlar
<p>Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash: "Yashil" texnologiyalar issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish orqali global iqlim o'zgarishining oldini olishga yordam beradi. Uglerod neytralligi maqsadlariga erishishga ko'maklashadi.</p> <p>Global hamkorlik: "Yashil" texnologiyalarni takomillashtirishda chet mamlakatlari bilan hamkorlikda ishlash hamda Parij bitimi kabi tashabbuslar barqarorlik bo'yicha xalqaro hamkorlikni va transchegaraviy sarmoyalarni rag'batlantiradi.</p>	<p>Normativ o'zgarishlar: Mamlakatlardagi siyosiy o'zgarishlar atrof-muhit siyosati va qo'llab quvvatlashning o'zgarishiga olib kelishi mumkin.</p> <p>Raqobat: Mamlakatlar o'rtasida texnologiyaning jadal rivojlanishi bozorning to'yinganligiga yoki muayyan yechimlarning eskirishiga olib kelishi mumkin. Raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun davlatlar doimiy ravishda innovatsiyalar kiritishlari kerak.</p>

Yuqoridagi jadvalda "Yashil" texnologiyalarning SWOT tahlilidan kelib chiqqan holda kamchiliklarini bartaraf etish maqsadida quyidagi jarayonlarni amalga oshirilayotganligini maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Birinchidan, yuqori boshlang'ich xarajatlarni moliyalashtirishda ya'ni "...energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo'yicha tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida xalqaro moliya institutlari va xorijiy hamda mahalliy investorlarning mablag'larini jalb etish choralarini ko'rish"[3], "...yangi texnologiyalarni joriy qilish vositasi va mexanizmi sifatida innovatsion faoliyatga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va "yashil" texnologiyalarning global qiymat yaratish zanjiri integratsiyasidan foydalanish imkoniyatlarini yaratish"[13] talab etiladi.

Ikkinchidan, to'liq quvvat bilan ishlamasligi hamda saqlash va uzatish muammolarini bartaraf etish murakkab jarayon bo'lib, bunda keng qamrovli yondashuv va infratuzilmaga doimiy e'tibor qaratish ya'ni "innovatsiyalarga asoslangan "yashil" o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun innovatsion infratuzilmani takomillashtirish"[3] talab etiladi.

Uchinchidan, texnologiyaning qisqa umr davri hamda ko'nikma va bilimlar yetishmasligini oldini olishda "pedagog va ilmiy xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlariga "yashil" iqtisodiyot asoslari, xususan, "Yashil texnologiyalar", "Yashil mezonlarni hisobga olgan holda ekologik me'yorlashtirish asoslari", "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari texnologiyalari", "Energiya tejankorligi va energiya samaradorligi muammolari" mavzularini joriy etish"[17] maqsadi belgilangan.

To'rtinchidan, "Yashil" texnologiyalarni raqobatga bardoshlilikini ta'minlash maqsadida qonun, qaror va chora tadbirlar ishlab chiqish hamda texnologiyalarni raqobatbardoshlilikini oshirishda ularni sifatlilikini oshirish maqsadga muvofiq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, "Yashil" texnologiyalar ekologik xavfsizlik va samaradorlikni oshirishda ustunlik qiladi, ammo ulardan keng foydalanish uchun iqtisodiy va texnologik cheklovlarni bartaraf etish muhimdir. Buning uchun esa hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan tashqari atrof-muhitga etkazilgan zararni kamaytirish hamda "Yashil" texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar maqsadga muvofiq:

Birinchiidan, havo ifloslanishini va biomassadan metanni kamaytirish, avtomobillar, issiqlik va elektr energiyasi uchun qazilma yoqilg'ilarni deyarli yo'q qilish maqsadida "Yashil" texnologiyalardan keng miqyosda foydalanish bo'yicha strategik islohotlarni amalga oshirish [14].

Ikkinchiidan, jamoat transporti, akkumulyator transportdan kengroq miqyosda foydalanish, ko'proq shamol, quyosh, suv ishlab chiqaradigan elektr energiyasi hamda uglerod soliqlari va foydalanish vaqtini belgilash orqali eng yuqori talablarni qondirishni amalga oshirish.

Uchinchiidan, "Yashil" texnologiyalar asosida biznesni rivojlantirish qishloq xo'jaligida Isroil va Turkiya bilan hamkorlikda suvni tejovchi "yashil texnologiyasi" joriy etish, "yashil makon" dasturlari negizida shaharlar, tuman markazlarida "yashil makon"larni ko'paytirish.

To'rtinchidan, "Yashil" texnologiyalarni yurtimizga import qilish jarayonlariga erkinliklar berish, "Yashil" texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga soliq, bojxona, moliyaviy yordamlar paketini shakllantirish hamda eksport qilish, tashqi bozorlarda o'z o'rniga ega bo'lishda ko'maklashish.

Beshinchiidan, yashil iqtisodiyotni fan sifatida shakllantirish hamda oliy ta'lim yo'nalishlarida ushbu ta'lim yo'nalishlarini ochish orqali malakali kadrlar tayyorlash, "Yashil" texnologiya sohasida faoliyat ko'rsatayotgan kadrlarni malakasini sohasi rivojlangan xorij mamlakatlarida qayta tayyorlash va shu bilan birga aholi ongiga atrof-muhitni asrash bo'yicha savodxonligini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi PQ-4477-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4539502>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.06.2024-yildagi PQ-210-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6954264>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022-yildagi PQ-436-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>
4. Patrik Soderholmning "The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability" Published: 22 June 2020 Volume 3, article number 6, (2020)
5. Ernest Baba Ali, Valery Pavlovich Anufriev, Bismark Amfo kabi olimlarning "Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review" nomli maqolasida Scientific African Volume 12, July 2021, e00756 <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>
6. Suling Feng, Rong Zhang, Guoxiang Li "Environmental decentralization, digital finance and green technology innovation" Structural Change and Economic Dynamics Volume 61, June 2022, Pages 70-83 <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.008>
7. Морозова О.Ю. «Зеленые» технологии: состояние и перспективы развития в России <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenye-tehnologii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-v-rossii>
8. Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi Published: Qo'qon universiteti xabarnomasi. 24-iyun 2024-yil https://www.herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/951/731
9. Eshtremirova Anora Norboy qizi "Barqaror iqtisodiy o'sish: yashil texnologiyalar, qayta tiklanadigan energiya va aylanma iqtisodiyotga o'tishni o'rganish" International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" 2024 Munchen, (Germany)
10. Kurbonova Durдона Boxodir qizi "Yashil iqtisodiyotning modeli. raqamli texnologiyalarning yashil iqtisodiyotdagi o'rni" Internatoinal scientific-practical conference "Green economy - the economy of the future: innovations, investments, and prospect" april 24, 2024
11. Boboqulov S. B. et al. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTI SHAROITIDA ELEKTRON BIZNESNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 524-529.
12. A.N. Nizamov, S.K. Yuldashev, A.X. Jumayev, Sh.S. Sharifov, S.B. Boboqulov. Salary in the system of material incentives for workers of construction //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 7. – P. 1925-1927.
13. Bobokulov S.B. Diversifying the service field under digitalization //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – V. 11. – ISSN Online: 2771-8948. – P. 218-224.
14. Bobokulov S. B. et al. Methods of increasing efficiency of the public utilities //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2019. – V. 1. – №. 1. – P. 7-10.
15. Boboqulov S.B. KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHDA XARAJATLARNI OPTIMALLASHTIRISH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – T. 1. – №. 2. – P. 92-100.

16. Бобоқулов С. Б. КОММУНАЛ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА МАМЛАКАТИМИЗДА УЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ //Иновацион технологиялар. – 2022. – Т. 1. – №. 4 (48). – С. 116-120.
17. Бобоқулов С. Б. Роль модернизации в повышении эффективности системы коммунальных услуг //Экономика и предпринимательство. – 2020. – №. 7. – С. 820-822.
18. Mirzaxodjayev A. B. Sharifov Sh //S., Boboqulov SB,» МАКРОИQTISODIYOT» o'quv qo'llanma. – 2021.
19. Шавқиев , Э., & Бобоқулов , С. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(12), 459–469. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss12-pp459-469>
20. Ushbu jadval internet ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.
21. <https://stat.uz>
22. <https://doi.org/10.14529/em180102>
23. <https://siat.stat.uz/reports-filed/3505/table-data>
24. <https://www.lex.uz>
25. <https://www.stat.uz>
26. <https://www.un.org/ru/>
27. <https://www.who.int/>
28. <https://ec.europa.eu/eurostat>
29. <https://www.statista.com/>
30. <https://www.pewresearch.org/>
31. <https://ourworldindata.org/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

